

NISHOTIY HAYOTI VA IJODI O'RGANILISHI

Gulchehra Shukurova Alisher qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti, O'zbek Filologiyasi fakulteti, Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili yo'nalishi talabasi
javharijahon06@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada o'zbek mumtoz adabiy ijodkori Muhammadniyoz Nishotiy hayoti va uning yorqin ijodiy merosining o'rganilishi, talqin va tahlil etilishi, ijodkor hayot va ijod yo'lining davr nuqtai nazaridan o'rganilish tamoyillari, o'xshash va farqli jihatlari haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar. Muhammadniyoz Nishotiy. Nishotiy hayotiga doir manbalar. Nishotiy ijodiga oid manbalar, tahlil, talqin.

O'lmas tarixga ega bo'lgan o'zbek mumtoz adabiyotining 18-asr birinchi yarmida yashab ijod etgan taniqli o'zbek shoiri, liro-epik she'riyat taraqqiyotiga o'zining katta hissasini qo'shgan atoqli ijodkor Mavlono Muhammadniyoz Nishotiydir. Nishotiy mavzu jihatidan rang-barang va turli xil janrlarga boy bo'lgan ijodiy merosi bilan mumtoz o'zbek adabiyotimiz tarixida o'z o'rnini va o'z uslubiga egadir. Shu nuqtai nazardan Nishotiy hayotiga to'xtaladigan bo'lsak, shoir dastlab Xiva madrasalarida o'qiydi. 17-18- asrlarda Xorazm taxti uchun bo'lgan sulolaviy kurashlar, o'nlab xonlarning almashuvi mamlakat ahvolini og'irlashtirib, ichki nizolar, zulm avj oladi³⁴. Nishotiy Xorazm xonligidagi aynan ana shu siyosiy ahvolning og'irligi tufayli Buxoroga boradi va adabiyotimiz tarixida Qo'qonga borib qiyinchilikda yashagan Gulxaniy³⁵, "hujrai tang va torlikda bekaslik va g'ariblik chirog'ini yoqib" muhtojlikda umr o'tkazgan Muqimiy³⁶ kabi buyuk ijodkorlar singari g'ariblik va muhtojlikda yashaydi. Shunday bo'lsada, Nishotiydan bizga "Husn-u Dil" dostoni, "Qushlar munozarasi" manzumasi hamda 1500 misra she'r - 38 g'azal, 14 muhammas, 1 qasida va musaddasdan iborat adabiy meros qolgan. Nishotiy asarlarida dunyoviy muhabbatni kuylash orqali xalq dardini o'ylash, Vatanni, ona yurtini sevish, ma'rifatli, odobli siyosat olib borish, sevgi-sadoqat, mehr-muhabbat kabi insoniy his-tuyg'ular va fazilatlarni ulug'lashga ishora qiladi. Nishotiyning tarjimayi holi haqida aniq va mukammal ma'lumotlar bo'masa-da,

³⁴ Abulg'oziy, Shajarai turk, T. 1992; Xiva ming gumbaz shahri, T. , 1997

³⁵ O'zbek adabiyoti tarixi. 4-jild. -T. :1978

³⁶ Karimov F; Muqimiy hayoti va ijodi, T. , 1970

o'quvchi shoirning "Husn-u Dil" dostonini o'qish orqali Nishotiyning shaxs sifatidagi kamolotini anglab oladi. Shoirning adabiy merosi orqali uning hayotiga oid ma'lumotlar bilan bir qatorda shoir yashagan davrga bog'liq aniq ishoralarning uchrashi kam xarakterlidir. Ana shu adabiy merosi shoirning hayot va ijod yo'lini o'rganishda qimmatli manba sifatida xizmat qiladi.

Nishotiy hayoti haqidagi dastlabki asosiy manbalar o'zining ijodiy merosi bo'lsa-da, shu bilan bir qatorda ko'plab olimlar shoir hayoti va ijodini turli tamoyillar asosida o'rganishgan. Nishotiy hayoti vujudiga doir qarashlar V. Abdullayev, X. Rasul M. Qosimova, A. Qayumov, M. Tursunov, B. Volixo'jayev, M. Abdurahmonova, Ayyomiy, I. Adizovalarning tadqiqotlarida uchraydi³⁷. Shu nuqtai nazardan, Samarqandlik akademik Vohid Abdullayev mashhur sharqshunoslar E. E. Bertles va S. Ayniy maslahati bilan, ko'plab yillardan beri turli bahs va munozaralarga sabab bo'lib kelayotgan Xorazm vohasidagi adabiy hayotning 17-18-asrlardagi holatini tadqiq qiladi. Zahmatkash olim Xorazmni kezib 60 ga yaqin noyob qo'lyozma manbalar, arxiv materiallari, ilmga va olinga xayrixoh odamlar og'zidan yozib olingan yoki bisotida saqlanayotgan adabiy materiallar bilan qaytadi. Olimning sa'y-harakatlari bilan Xorazm davri 17-18-asrlar adabiy muhiti haqida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'ladi. Ayni mavzuda Nishotiy haqidagi dastlabki ma'lumotlar ham Abdullayev Vohidning 1959-yili "17-18-asrlarda Xorazmda o'zbek adabiyoti" nomli doktorlik dissertatsiyasini yoqlashi o'zbek adabiyotshunosligi tarixida unutilmas voqea bo'lishi bilan bir qatorda, biz ham, aynan Nishotiy hayot va ijod yo'lini ana shu ma'lumotlar orqali o'rganamiz. Olim shu izlanishlarini davom ettirdi va 70-yillarga kelib chop etilgan "Xokisor va Nishotiy" monografiyasi yozdi. Bu esa biz o'quvchilar uchun Nishotiy hayoti va ijodi yuzasidan qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lishimiz uchun yana bir manba bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Nishotiy hayoti va ijodini atroflicha o'rgangan ayni olim Abdullayev Vohidning hamkasbi B.

³⁷ Abdullayev V. Xokisor va Nishotiy. -Samarqand, 1960.

Abdullayev V. XVII-XVIII asrlarda Xorazmda o'zbek adabiyoti. Dok. diss. . . Samarqand, 1958.

Abdullayev V. O'zbek adabiyoti tarixi. Ikkinchi kitob. -T. : O'qituvchi, 1964.

Xolid Rasul. Nishotiy va uning "Husn-u Dil" dostoni//O'zbek adabiyoti masalalari. -T. :1962, 4-son.

Xolid Rasul. Nishotiy. Husn va Dil. Lirik. -T. : G', G'ulom, 1967. 1-18-betlar.

Rasulov X. O'zbek epik she'riyatida xalqchilik. -T. :1973. 29-56-betlar.

Qosimova M. Muhammadniyoz Nishotiy. -T. : Fan, 1975.

O'zbek adabiyoti. III tom. -T, 1959. 444 – 467-betlar.

Qayumov A. Qo'qon adabiy muhiti. -T, 1961. 5-bet

Tursunov M. , O'rinboyev B. O'zbek adabiy tili tarixi. -T. : Fan, 1982. 101 – 104-betlar

Valixo'jayev B. O'zbek epik poeziyasi tarixidan. -T. :Fan, 1974.

Abduvohidova M. Nishotiyning "Shohboz va Bulbul" munozarasi//Adabiy meros. -T. : 1976, 3 – son

Ayyomiy. O't chaqnagan satrlar. -T. :1983.

Adizova I. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi:-T, 2006. 178 – 188-betlar

Valixojayev bilan birgalikda yozgan “Muhammadniyoz Nishotiy” nomli saylanma (1982) asari ham Nishotiyning adabiy portreti, hayoti va adabiy merosini har jihatdan chuqur va atroflicha yoritib berilgan ilk manbalardan biri hisoblanadi³⁸. Bu asarda shoirning “Husn-u Dil” dostonining tahliliga e’tibor qaratilgan. Keyingi o’rinda M. Qosimovanning 20-asrning 60-yillari oxirida himoya qilgan nomzodlik dissertatsiyasi va 1984-yilda chop etilgan “Muhammadniyoz Nishotiy hayoti va ijodi” risolasi shu yo’nalishda amalga oshirilgan qimmatli manbalardan biridir.

Bundan tashqari, M. Abduvohidovanning “Nishotiyning “Shahboz va Bulbul” munozarasi” ham shu sohadagi izlanishlardan hisoblanadi³⁹. Mo’tabar Abduvohidova asosan, munozara janri haqida to’xtalib, munozarani adabiyotimiz tarixida alohida janr sifatida taraqqiy etishi bilan birga, boshqa adabiy janrlar taraqqiyotiga ham o’z ta’sirini o’tkazganligi haqidagi fikrlarini⁴⁰ Nishotiyning “Shahboz va Bulbul” munozarasi orqali chiroyli dalillab beradi.

Nishotiy hayoti va ijodining o’rganilishi keying yillarda ham izchil davom etgan va asarlarining chop etilishi jarayoni ham ayni shu davrda amalga oshirildi. Bu nashrlar bo’yicha bir qancha yutuqlarga erishildi. Ijodkorning “Tanlangan asarlar”i 1960-yilda Toshkentda chop etiladi. Shuningdek, Nishotiyning lirik she’rlari hamda “Husn-u Dil” dostoni 1967-yilda filologiya fanlari doktori Xolid Rasulov tomonidan nashr qilinib, o’quvchilarga taqdim qilingan. Munozara janridagi asarlaridan bo’lgan “Qushlar manzarasi” asari “Guliston” jurnalida e’lon qilinadi (1970-yil, 1-son). Eng qizig’i shundagi bu asarlar o’quvchilar tomonidan iliq kutib olinadi. Nishotiy hayoti haqida ma’lumotga ega bo’lmagan o’quvchi ham birgina “Husn-u Dil” dostonini mutolaa qilsa, Nishotiyning Xorazm diyorlarida tavallud topgani, madrasada o’qigani, Xorazmda notinch yillar boshlanib, yashash va ijod qilish qiyinlashgani sababidan Buxoroga ko’chgani va bir do’stining yordami va maslahati bilan “Husn-u Dil” dostonini yozgani haqida bayon etishi bilan o’quvchi muallifning o’zining tilidan yozilgan o’zi haqidagi eng to’g’ri ma’lumotlarga ega bo’ladi.

Mustaqillik davrlarida ham Nishotiy hayot va ijod yo’lini o’rganish davom etdi va davom etmoqda. Faqat ijodkor hayoti va ijodining o’rganilish tamoyillari yanada chuqurlashdi. Dastlabki o’rganilgan ma’lumotlarga tayanib, aytish mumkinki, avval Nishotiy hayoti va ijodi umumiy ma’lumotlarni Nishotiyning shaxsi, hayoti, adabiy merosi haqidagi ma’lumotlardan iborat bo’lgan bo’lsa, keyingi yillarda dastlabki o’rganilgan ma’lumotlarga chuqur yondashilib, Nishotiy haqidagi ma’lumotlar o’z

³⁸ V. Abdullayev. Saylanma. 1982. 259-300-sahifalar.

³⁹ “Adabiy meros” jurnali, 1976. 3-son.

⁴⁰ Abduvohidova, 1984, 72.

asarlari va undagi ma'lumotlar orqali dalillanib, adibning shaxs sifatidagi kamoloti, ijodkorona mahoratini ochish, adabiy merosining mavzu va janr ko'lami mohiyati o'rganish, shu jumladan, Nishotiy asalaridagi syujet olamiga murojaat qilinib, taqqoslash va ma'no mushohadasiga murojaat qilindi. Nishotiy adabiy merosining zohiriy ma'nolari borasida izlanishlar olib borildi. Tasavvufiy istilohlar va ma'nolar ustida ishlanilib, ijodkorning tasavvufona ishqiy muhabbati o'quvchilar o'rganishi va tahlil va talqin qilinishi uchun keng yoritib berildi. Bu ishlar nihoyasiga yetgan deyishimiz xato bo'ladi. Bu izlanishlar hozirgi kungacha davom etib kelmoqda.

So'zimizning isboti o'laroq aytishimiz mumkinki, shu mazmundagi ishlardan biri, Nishotiyning "Husn-u Dil" dostoni bo'yicha Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti tadqiqotchisi (PHD) Ametova Ulbo'lsin dostonni o'rganib, o'zining "O'zbek mumtoz adabiyoti"da Kubroviylik an'analari monografiyasining 3-bobini Nishotiy ijodiga bag'ishlagan. Olima monografiyasining ayni shu 3-bobi "Nishotiy ijodida kubroviylik an'analari" deya nomlab, bunda Nishotiy hamda Najmiddin Kubro asarlaridagi o'xshashliklar, ramzlar, obrazlar tahliliga e'tibor qaratadi. Obrazlarni tahlil qilgan ekan, olima Nishotiyning "Husn-u Dil" dostonini yozishdan oldin Najmiddin Kubro ta'limoti bilan yaqindan tanishligi, asarlaridagi g'oyaviy-badiiy mazmun-mohiyat nuqtai nazaridan Nishotiy Najmiddin Kubroning so'fiyona ruboiylari bilan o'xshashliklar hosil qilganligi hamda "Husn-u Dil" dostoning qahramonlarini nomlashda, ularning xarakter-xususiyatlari va ichki dunyosini belgilashda Kubroning irfoniy, tasavvufiy istilohlari bilan o'xshashlik hosil qilishi jihatidan Nishotiy Kubro ta'limotidan o'z asarlarini yaratishda foydalanganligini misollar orqali hamda qiyosiy tahlil tamoyili asosida ochib beradi. O'xshashlik va mazmun birligini dalillab beradi. Bundan tashqari, yana shy mazmundagi ishlardan biri bilan shug'ullangan olima Abdurahmonova Olmosxon Ilhomjon qizi "Nishotiy munozaralarining matniy tahlili" mavzusidagi o'zining Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PHD) dissertatsiyasida, Nishotiyning munozaralarini o'rganadi hamda ularni tavsiflab, ilmiy tahlil va tahrir qiladi. Munozaralarning yig'ma matnini yaratish xususiyatlarini o'rganadi. Bundan tashqari, olima qo'lyozma manbalar, tarixiy ma'lumotlardan hamda "Husn-u Dil" dostoni matni asosida shoirning hayoti va ijodiga oid bo'lgan yangi ma'lumotlar (Nishotiyning tug'ilish sanasining asoslanishi, Buxoroga ketish sabablari, doston kimga bag'ishlanganligi hamda dostonning kimning tavsiyasi bilan yozilganligi) haqida bayon etiladi. Bundan tashqari olima Nishotiyning 156 raqam ostidagi qo'lyozmasining (katalokda hijriy 1351-yil, aslida esa hijriy 1301-yil) sanasiga aniqlik kiritadi. Ushbu qo'lyozmalarni o'rganish va tahlil qilish uchun o'quvchilarga

o'zining ko'rsatma va tavsiyalarini beradi. Bundan tashqari olim Nishotiy munozaralari matni ustida izlanishlar olib borib, tushurib qoldirilgan 56 misrani tiklaydi. Nishotiy munozaralarini o'rganish ilmiy muommalarini, jahon va milliy taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyatini, qo'lyozmalarning monografik tavsifini, hamda manbalarning qiyosiy tahlilini amaliga oshirgan olim, professor Q. Sodiqov aytganidek, avvalo asarning har bir qo'lyozma nusxasi belgilab chiqadi va nishotiy ijodini o'rganishni ana shu materiallardan boshlaydi. Bundan tashqari, shu mavzu doirasida olim Ilyos Ismoilov Abduqayumovich "Nishotiy "Husn-u Dil" dostonining g'oyaviy-badiiy xususiyatlari" mavzusidagi ilmiy ishini olib borgan. Olim "Husn-u Dil" dostonining har jihatdan o'rgangan va ijodkor asarlarida tasavvufiy mazmuni ifoda etilishiga diqqat qaratgan. Dostonni kompozitsion, g'oya va badiiyat uyg'unligi, timsollar olami, ramz va simvollar masalalarini tahlil qilib chiqqan. Bundan tashqari yana shu mavzu doirasida Nishotiy hayoti va ijodiga, shuningdek "Husn-u Dil" dostoni tahlil va talqiniga bag'ishlangan ko'plab maqolalar ham mavjud bo'lib, ulardan Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti magistratura talabasi Ro'metova Maqsudaning, Jizzax pedagogika universiteti o'quvchisi Soatova Nodira kabi izlanuvchilarning ham maqolalarida Nishotiy va hayoti va ijodi o'rganalishi tahlil qilingan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Nishotiyning hayot va ijod yo'li ikki davr mustaqillikkacha va mustaqillikdan keyingi davrlarda ikki xil yondashuv, ikki xil tahlil va talqin qilinganligini ko'rish mumkin. Masalan, Nishotiy hayoti va ijodi haqidagi dastlabki, ma'lumotlarlar ko'pincha sovet kitobxonlarining orzu va istaklari, dunyoqarashlari nuqtai nazaridan bayon qilinganligini ko'p o'rinlarda uchratish mumkin. Va bu izlanishlarning eng muhim jihati dastlabki o'rganilgan manbalardan ko'ra mustaqillikdan keying izlanishlarda ijodkorning so'fiylik an'alariga e'tiqodi va tasavvufiy dunyoqarashi atroflicha yoritib berilgan. Nishotiy shaxsiyatini va ijodini baholashda dastlab insonning insonga muhabbati kuylangan asarlar muallifi deya ta'rif berilgan bo'lsa, mustaqillikdan keyingi davrlarda Nishotiy haqida ilohiy ishqdan sarmast so'fiy sifatida tasvirlanishining o'zi ham o'quvchini o'yg'a toldiradi. Demak, ushbu solishtirishlar orqali shu yuzaga chiqadiki, har qanday soha bo'lsin, xoh ma'rifiy, xoh ma'naviy, xoh siyosiy, xoh ijtimoy soha bo'lsin zamonada erkinlik va so'z mustaqilligi bo'lsa, har qanday izlanish va o'rganish o'zining to'g'ri isbotini topadi. Bugungi kunda "Husn-u Dil" dostoni qo'lyozma nusxalari O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti (inv. No. 1198, 7013, 1997, 1666, 1027) SamDU (inv. No. 218228) qo'lyozmalar fondida saqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abulgʻoziy, Shajarai turk, T. 1992; Xiva ming gumbaz shahri, T. , 1997
2. Oʻzbek adabiyoti tarixi. 4-jild. -T. :1978
3. Karimov F; Muqimiy hayoti va ijodi, T. , 1970
4. V. Abdullayev. Saylanma. 1982. 259-300-sahifalar
5. “Adabiy meros” jurnali, 1976. 3-son
6. Abdullayev V. XVII-XVIII asrlarda Xorazmda oʻzbek adabiyoti. Dok. diss. . . Samarqand, 1958.
7. Abdullayev V. Oʻzbek adabiyoti tarixi. Ikkinchi kitob. -T. : Oʻqituvchi, 1964.
8. Xolid Rasul. Nishotiy va uning “Husn-u Dil” dostoni//Oʻzbek adabiyoti masalalari. -T. :1962, 4-son.
9. Xolid Rasul. Nishotiy. Husn va Dil. Lirik. -T. : Gʻ, Gʻulom, 1967. 1-18-betlar.
10. 10. Rasulov X. Oʻzbek epik sheʼriyatida xalqchillik. -T. :1973. 29-56-betlar.
11. Qosimova M. Muhammadniyoz Nishotiy. -T. : Fan, 1975.
12. Oʻzbek adabiyoti. III tom. -T, 1959. 444 – 467-betlar.
13. Qayumov A. Qoʻqon adabiy muhiti. -T, 1961. 5-bet
14. Tursunov M. , Oʻrinboyev B. Oʻzbek adabiy tili tarixi. -T. : Fan, 1982. 101 – 104-betlar
15. Valixoʻjayev B. Oʻzbek epik poeziyasi tarixidan. -T. :Fan, 1974.
16. Abduvohidova M. Nishotiyning “Shohboz va Bulbul” munozarasi//Adabiy meros. -T. : 1976, 3 – son
17. . Ayyomiy. Oʻt chaqnagan satrlar. -T. :1983.
18. Adizova I. Oʻzbek mumtoz adabiyoti tarixi:-T, 2006. 178 – 188-betlar